

Infographie de synthèse sur les évènements.
Bilan d'affluence :
16.611 Spectateurs sur 80.000 places assises.

La rencontre est jugée à hauts risques. Un dispositif exceptionnel de 4.000 policiers et gendarmes est déployé dans Paris et les transports en commun, autour et dans le stade de France aux côtés de 1.600 agents de sécurité mobilisés pour l'occasion. Des agents privés israéliens assurent également la sécurité des supporters israéliens. Le RAID escorte l'équipe d'Israël qui a droit à un dispositif semblable à celui des Chefs d'Etats.

Breve chronologie
20h41 – L'hymne Israélienne est sifflée.
20h46 – Le coup d'envoi est donné.
20h55 – Mouvement de foule observé. Bagarre dans le virage nord.
21h00 – Ordre rétabli dans l'aile nord.
21h33 – Fin de la première période.
21h50 – Reprise du match.
22h42 – Fin du match (0-0).

Tsahal s'invite au Stade de France.

POV1

@joanaswan_@instinctfoot

POV7

Rumeurs et vidéos amateurs anonymes. Exfiltration de la victime.

POV9

@jeuncingle

POV6

@Thomas_Rannou_@Gavroche_media

POV5

@juleskts @footmercato

POV8

@A_LaPerna @franceinfo @francetvsport

POV3

@manuterradillos @Radioestadio @OndaCero_es @RFI_es @RFIRadioFoot

POV4

Une mi-temps religieuse.

POV14

22h38

22h47

21h48

POV10/11/12

Le drapeau palestinien est spontanément brandi à trois reprises par des activistes anti-génocide indépendants qui bravent l'interdiction.

Escaliers :
Accès aux tribunes hautes

Passerelles :
Accès aux tribunes intermédiaires

Glacis :
Accès aux tribunes basses et loges

Infographie de synthèse sur les événements survenus lors de la rencontre sportive France/Israël, le 14 novembre 2024.

Par Ouafae Lamraoui

Publié le 20 novembre 2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186176>

Description du POV1 : La rencontre est jugée à hauts risques. Un dispositif exceptionnel de 4.000 policiers et gendarmes est déployé dans Paris et les transports en commun, autour et dans le stade de France aux côtés de 1.600 agents de sécurité mobilisés pour l'occasion. Des agents privés israéliens assurent également la sécurité des supporters israéliens. Le RAID escorte l'équipe d'Israël qui a droit à un dispositif semblable à celui qui est destiné aux Chefs d'Etats.

➤ Vidéo POV1.V1

Description : Vidéo publiée par Off Investigation (@Offinvestigatio).

Commentaire : « *Enorme présence des forces de l'ordre autour du Stade de France avant le match France/Israël. #Macron, #Barnier, #Hollande ou encore #Sarkozy, assisteront au match, qui n'a pas été annulé, malgré des appels en ce sens, comme le 04/11 devant la @FFF [voir post ci-dessous]* »

Heure de publication : 17h49

Durée de la vidéo : 0,46 minutes

URL post : <https://x.com/Offinvestigatio/status/1857103636939071642>

➤ Vidéo POV1.V2

Description : Vidéo publiée par Luc Auffret (@LucAuffret).

Commentaire : « *Dispositif policier très important déployé aux abords du Stade de France quelques heures avant le match France-Israël.* »

Heure de publication : 17h56

Durée de la vidéo : 0,21 minutes

URL post : <https://x.com/LucAuffret/status/1857105288760815646>

➤ Vidéo POV1.V3

Description : Vidéo publiée par Off Investigation (@Offinvestigatio).

Commentaire : « *Le Stade de France est survolé par un hélicoptère en amont du match France-Israël (...)* »

Heure de publication : 19h58

Durée de la vidéo : 0,12 minutes

URL post : <https://x.com/Offinvestigatio/status/1857136012322890144>

➤ Vidéo POV1.V4 et POV1.V5

Description : Sept vidéos publiées par CLPRESSFR/Agence de presse (@CLPRESSFR). Deux de l'arrivée des supporters.

Commentaire : « *Les supporters israéliens arrivent au Stade de France sous escorte policière, à moins d'une heure du coup d'envoi du match entre la France et Israël.* »

Heure de publication : 20h02 et 20h19

Durée de la vidéo : 0,26 minutes et 0,23 minutes

URL du thread : <https://x.com/CLPRESSFR/status/1857136923959259456>

➤ Vidéo POV1.V6

Description : Vidéo publiée par RMC Sport (@RMCsport).

Commentaire : « *L'arrivée du car transportant les joueurs israéliens au Stade de France* »

Heure de publication : 20h07

Durée de la vidéo : 0,17 minutes

URL post : <https://x.com/RMCsport/status/1857138313339232349>

➤ Vidéo POV1.V7

Description : Vidéo publiée par Le Média (@LeMediaTV).

Commentaire : « *Le quartier autour du stade de France est fermé à la circulation (piétons inclus). Les FDO ont quadrillé les rues à plusieurs km du match.* » »

Heure de publication : 21h22

Durée de la vidéo : 0,16 minutes

URL post : <https://x.com/LeMediaTV/status/1857157055469002999>

Infographie de synthèse sur les événements survenus lors de la rencontre sportive France/Israël, le 14 novembre 2024.

Par **Ouafae Lamraoui**

Publié le 20 novembre 2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186176>

Description du POV2 : Ce point de vue est situé en tribune basse Est du stade, face aux officiels. **Julien Rebutti** (@julienrbcc) est journaliste pour le média **Le Point** (@lepoint) [1]. Il a publié une vidéo sur le réseau sociale X et un article sur Le Point à propos du match auquel il a assisté.

➤ Vidéo POV2.V1

Description : Julien Rebutti fait un tour de stade pour monter une ambiance particulièrement maussade et vides.

Commentaire : « Grosse ambiance à une heure du coup d'envoi »

Heure de publication : 19h40

Durée de la vidéo : 0,18 minutes

URL post : <https://x.com/julienrbcc/status/1857131412710957424>

7:40 PM · 14 nov. 2024 · 71,3 k vues

➤ Article POV2.A1

Média : Article publié par Le Point (@LePoint).

Titre : « Sécurité, sifflets, heurts en tribune... On a assisté à France-Israël »

Auteur : Par Julien Rebutti, au stade de France

Date de publication : 14/11/2024 à 22h46

URL : https://www.lepoint.fr/societe/securete-sifflets-heurts-en-tribune-on-a-assiste-a-france-israel-14-11-2024-2575305_23.php#xtor=CS2-23

¹ Site officiel : <https://lepoint.fr>

Infographie de synthèse sur les événements survenus lors de la rencontre sportive France/Israël, le 14 novembre 2024.

Par **Ouafae Lamraoui**

Publié le 20 novembre 2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186176>

Description du POV3 : Ce point de vue est situé dans la loge réservée à la presse en tribune intermédiaire Ouest du stade. **Andréa La Perna** (@A_LaPerna) est journaliste pour **France Info** (@franceinfo) et **France tv Sport** (@francetvsport) [1]. Il a mis en ligne plusieurs vidéos et une photo sur le réseau sociale X, capturées avant et pendant le match.

➤ Vidéo POV3.V1

Commentaires : « *Les allées du Stade de France sont déserte à 2h du coup d'envoi de France-Israël* »
« *Plus de policiers que de supporters* ».

Heure de publication : 18h53

Durée de la vidéo : 0,14 minutes

URL post : https://x.com/A_LaPerna/status/1857119638431117632

➤ Vidéo POV3.V2

Commentaire : « *Le record de la plus faible affluence pour un match de l'équipe de France sera sans aucun doute battu ce soir. 13000 spectateurs attendus mais il se peut que ce soit moins que ça.* »

Heure de publication : 19h47

Durée de la vidéo : 0,08 minutes

URL post : https://x.com/A_LaPerna/status/1857133154777084017

➤ Vidéo POV3.V3

Commentaire : « *A dix minutes du coup d'envoi, voilà ce que ça donne. Un peu plus rempli mais ça va sonner creux* »

Heure de publication : 20h36

Durée de la vidéo : 0,09 minutes

URL post : https://x.com/A_LaPerna/status/1857145502166376647

➤ Vidéo POV3.V4

Commentaire : « *Il se passe quelque chose dans la tribune derrière Mike Maignan où des supporters israéliens sont massés, dans l'anneau central* »

Heure de publication : 21h01

Durée de la vidéo : 0,13 minutes

URL post : https://x.com/A_LaPerna/status/1857151969355354138

➤ Photo POV3.P1

Commentaire : « *C'est rentré dans l'ordre. Désormais un cordon de stadiers sépare la tribune nord en deux* »

Heure de publication : 21h04

URL post : https://x.com/A_LaPerna/status/1857151969355354138

➤ Vidéo POV3.V5

Commentaire : « *Prise de vue avec un autre téléphone en fin de match* »

Heure de publication : 22h35

Durée de la vidéo : 0,08 minutes

URL post : https://x.com/A_LaPerna/status/1857175476650783146

¹ Site officiel : <https://www.francetvinfo.fr/redaction/andrea-la-perna/>

Infographie de synthèse sur les événements survenus lors de la rencontre sportive France/Israël, le 14 novembre 2024.

Par **Ouafae Lamraoui**

Publié le 20 novembre 2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186176>

Description du POV4 : Ce point de vue est situé dans la loge réservée à la presse en tribune intermédiaire Ouest du stade. **Manuel Terradillos** (@manuterradillos) est journaliste sportif pour **RFI en espagnole** (@RFI_es) ; commentateur de football français pour **Onda Cero** (@OndaCero_es) et **Radioestadio** (@Radioestadio) ; ainsi que consultant foot espagnol et européen pour **RFI Radio Foot** (@RFIRadioFoot). Il a publié plusieurs vidéos sur son réseau sociale X, avant et pendant le match.

➤ **Vidéo POV4.V1**

Description : Ambiance aux abords du stade.

Commentaire : « beaucoup de présence policière et peu de supporters au Stade de France. Double anneau de sécurité et trois fouilles avant d'entrer dans le stade »

Heure de publication : 19h11

Durée de la vidéo : 0,20 minutes

URL post : <https://x.com/manuterradillos/status/1857124190169477475>

➤ **Vidéo POV4.V2**

Description : A l'intérieur du stade les tribunes sont vides.

Commentaire : « Tribunes vides au Stade de France 5 minutes avant le début du match France-Israël ».

Heure de publication : 20h42

Durée de la vidéo : 0,13 minutes

URL post : <https://x.com/manuterradillos/status/1857147032269373582>

➤ **Photo POV4.P1**

Description : Prise de vue située dans la tribune basse Sud-Est du stade.

Commentaire : « Les supporters israéliens, pas très nombreux ».

Heure de publication : 20h44

URL post : <https://x.com/manuterradillos/status/1857147723042189714>

➤ **Vidéo POV4.V3**

Description : Après l'incident dans le virage nord les agents de sécurité sont visibles en orange pour séparer les supporters.

Commentaire : « Apparition spontanée d'autres drapeaux israéliens au Stade de France, beaucoup plus nombreux ».

Heure de publication : 21h23

Durée de la vidéo : 0,11 minutes

URL post : <https://x.com/manuterradillos/status/1857157490774888580>

8:44 PM - 14 nov. 2024 · 8 861 vues

Infographie de synthèse sur les événements survenus lors de la rencontre sportive France/Israël, le 14 novembre 2024.

Par **Ouafae Lamraoui**

Publié le 20 novembre 2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186176>

Description du POV5 : Ce point de vue est situé dans la tribune basse Nord, non loin de l'incident. **Thomas Rannou** (@Thomas_Rannou_) est un journaliste qui publie des articles via le média étudiant **Gavroche** (@Gavroche_media) [1]. Il ne met en ligne qu'une seule vidéo de l'évènement survenu dans les tribunes nord et livre son témoignage dans son réseau social X.

➤ Vidéo POV5

Description : Mouvement de foule et début des échauffourées.

Commentaire : « Grosses échauffourées en tribunes. Des supporters israéliens semblent avoir attaqué des supporters français. A suivre ... »

Heure de publication : 21h00

Durée de la vidéo : 0,37 minutes

URL post : https://x.com/Thomas_Rannou_/status/1857151734633648340

9:00 PM · 14 nov. 2024 · 421,8 k vues

➤ Témoignage

Description : Thomas Rannou témoigne de ce qu'il a vu.

Commentaire : « Si, de ce que j'ai vu, ce sont des supporters israéliens qui se sont dirigés vers le public français, je n'ai aucune idée de quoi tout cela est parti. Il est possible que ce soit en réponse à des provocations ou des actes malveillants. De là où je suis je n'ai pas vu grand-chose »

Heure de publication : 21h40

URL post : https://x.com/Thomas_Rannou_/status/1857161750040248431

¹ Site officiel : <https://gavrochemedia.fr>

Infographie de synthèse sur les événements survenus lors de la rencontre sportive France/Israël, le 14 novembre 2024.

Par **Ouafae Lamraoui**

Publié le 20 novembre 2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186176>

Description du POV6 : Ce point de vue est situé dans la tribune intermédiaire nord, non loin de l'incident. "Jeune Cinglé" (@jeunecingle) est un spectateur présent au match. Il a publié une photo et une longue vidéo de l'évènement sur son réseau sociale X.

➤ Photo POV6.P1

Description : Prise de vue de l'ensemble du stade depuis la tribune intermédiaire du virage nord.

Commentaire : « Je suis au Stade de France actuellement, je peux vous JURER qu'il n'y a pas 25.000 personnes dans ce stade. Au plus 4000 personnes, GRAND GRAND MAX. J'espère que tout le monde va huer pendant l'hymne israélien en tout cas. » « Et même derrière nous je précise il n'y avait quasi personne qui suivait mdr donc on attend par foule énorme derrière. »

Heure de publication : 20h12 et 20h21

URL post :

<https://x.com/jeunecingle/status/1857139565901074472>

➤ Vidéo POV6.V1

Description : Vidéo latérale, au plus proche des échauffourées.

Commentaire : « C'était sur | Une bagarre vient d'éclater dans les tribunes du Stade de France. Des supporters israéliens semblent lyncher un mec à 10 contre 1. La sécurité tarde à réagir mais finit par séparer. Aucune interpellation côté israélien. »

Heure de publication : 21h07

Durée de la vidéo : 2,15 minutes

URL post : <https://x.com/jeunecingle/status/1857153325432492063>

Infographie de synthèse sur les événements survenus lors de la rencontre sportive France/Israël, le 14 novembre 2024.

Par **Ouafae Lamraoui**

Publié le 20 novembre 2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186176>

Description du POV7 : Ce point de vue est situé dans la tribune basse Nord non loin de l'incident. **Joana Swan** (@joanaswan_) est journaliste pour **Instinct Foot** (@instinctfoot) [1]. Elle était présente au match et a publié plusieurs vidéos via le réseau sociale X d'Instinct Foot, pendant le match.

➤ Vidéo POV7.V1

Description : Vidéo publiée par Instinct Foot (@instinctfoot). Ambiance avant les heurts.

Commentaire : « Sympathique ce @StadeFrance, je n'ai jamais vu un tel dispositif pour un match, les 7 premiers rangs bâchés et des barrières. »

Heure de publication : 21h11

Durée de la vidéo : 0,19 minutes

URL post : <https://x.com/instinctfoot/status/1857154521173987582>

Lieu de l'incident juste avant les échauffourées.

➤ Vidéo POV7.V2

Description : Vidéo du début de l'incident jusqu'à l'exfiltration de la victime.

Commentaire : « Affrontement au stade de France dès les 10 premières minutes du match entre la France et Israël, du côté des tribunes d'Israël, les supporters de l'équipe de France donnent de la voix dès que les supporters Israéliens chantent pour qu'on ne puisse les entendre. @UEFA @fff | @joanaswan_ pour @instinctfoot »

Heure de publication : 21h11

Durée de la vidéo : 1,59 minutes

URL post : <https://x.com/instinctfoot/status/1857154303233859907>

➤ Vidéo POV7.V3

Description : Après l'incident, les agents de sécurité séparent les supporters.

Commentaire : Même post que la vidéo précédente.

Heure de publication : 21h11

Durée de la vidéo : 0,19 minutes

URL post : <https://x.com/instinctfoot/status/1857154303233859907>

¹ Site officiel : <https://www.instinctfoot.com/>

Infographie de synthèse sur les événements survenus lors de la rencontre sportive France/Israël, le 14 novembre 2024.

Par **Ouafae Lamraoui**

Publié le 20 novembre 2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186176>

Description du POV8 : Ce point de vue est situé dans la tribune basse Nord, non loin de l'incident. **Jules Kutos-Bertin (@juleskts_)** qui est journaliste sportif pour **Foot Mercato (@footmercato)**, a publié deux vidéos sur son réseau social X. Le média sportif Foot Mercato publie un article sur le sujet.

➤ Vidéo POV8.V1

Description : Prise de vue d'ensemble quelques minutes avant le coup d'envoi.

Commentaire : « *Le Stade de France à 15 minutes du coup d'envoi...* »

Heure de publication : 20h32

Durée de la vidéo : 0,10 minutes

URL post : https://x.com/juleskts_/status/1857144539649319316

➤ Vidéo POV8.V2

Description : Mouvement de foule et début des heurts.

Commentaire : « *Et la première bagarre du match avec des supporters israéliens* »

Heure de publication : 21h08

Durée de la vidéo : 0,22 minutes

URL post : https://x.com/juleskts_/status/1857153721282523321

➤ Article POV8.A1

Description : Article de presse Foot Mercato (@footmercato).

Titre : « *France - Israël : 2 personnes interpellées et placées en garde en vue* »

Auteur : Kevin Massampu

Contenu : « *Une rencontre sous haute tension. La France et Israël se sont quittés au terme d'un score nul et vierge (0-0) au Stade de France, pour le compte de la 5e journée de la Ligue des nations. Durant la rencontre, une bagarre a éclaté dans les tribunes, aux alentours de la 10^e minute de jeu. Ces affrontements se sont déroulés dans une zone où des personnes portaient des drapeaux israéliens. Pourtant, ils n'étaient pas placés avec les supporters officiels d'Israël. Interrogé par France 2, le préfet de Police de Paris, Laurent Nuñez, a annoncé l'interpellation de deux personnes en lien avec ces affrontements* »

Date de publication : Le 15/11/2024 à 12h25

URL :

<https://www.footmercato.net/a7990624202608899952-france-israel-2-personnes-interpellees-et-placees-en-garde-en-vue>

9:08 PM · 14 nov. 2024 · 260,1 k vues

Infographie de synthèse sur les événements survenus lors de la rencontre sportive France/Israël, le 14 novembre 2024.

Par **Ouafae Lamraoui**

Publié le 20 novembre 2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186176>

Description du POV9 : De nombreuses vidéos amateurs venant de personnes anonymes ont circulé sur les réseaux sociaux. Les plus pertinentes apportent des informations complémentaires de l'évènement.

➤ Vidéo POV9.VA1

Description : Vidéo publiée par **Le Média (@LeMediaTV)**.

Commentaire : « Des supporters israéliens ont frappé des supporters français lors du match France-Israël au Stade de France, après des sifflets lors de l'hymne israélien. Vidéo qui a été prise à 20h56 (Vincent, spectateur à l'intérieur) »

Heure de publication : 23h30

Durée de la vidéo : 0,51 minutes

URL post : <https://x.com/LeMediaTV/status/1857189511026880776>

➤ Vidéo POV9.VA2

Description : Deux Vidéos publiées par **The Cradle (@TheCradleMedia)** dont l'une est identifiée à POV8 (@juleskts_).

Commentaire : « **BREAKING | Israeli hooligans attack French football fans in Stade de France during Israel-France match in Paris.** »

Heure de publication : 22h26

Durée de la vidéo : 0,50 minutes

URL post : <https://x.com/TheCradleMedia/status/1857173164981207260>

Les rumeurs

Des rumeurs ont laissé entendre que les membres du Betar et de la LDJ auraient été présent au Stade de France. Aucun post ne le confirme clairement mais Betar US (@Betar_USA) ne l'infirme pas non plus.

Date de publication : 15/11/2024 à 22h51

URL post : https://x.com/Betar_USA/status/1857541926167154991

Betar US
@Betar_USA

Police have a choice. Jews or jihad

Traduire le post

MintPress News @MintPressNews · 15 nov.
Israeli Betar hooligans attack French football fans during a France-Israel match

The violent masked Israelis, some of whom were Israeli soldiers, were permitted to attack France supporters and were later escorted to safety by...

Voir plus

10:51 PM · 15 nov. 2024 · 113 vues

Connu pour leur actions violentes, ces groupuscules étaient pourtant bien présents à Paris la veille du match France/Israël.

Date de publication : 14/11/2024 à 21h11

URL post : <https://x.com/UniteJuive/status/1857154425153867808>

Unité Juive
@UniteJuive

Hier soir à Paris, au gala intitulé: La Mobilisation des forces francophones Sionistes au service de la puissance et de l'histoire d'Israël

Quand nos ennemis menacent,
l'Unité Juive est en première ligne.

À nos côtés, nos frères de la LDJ et du Betar..

9:11 PM · 14 nov. 2024 · 16,1 k vues

Infographie de synthèse sur les événements survenus lors de la rencontre sportive France/Israël, le 14 novembre 2024.

Par **Ouafae Lamraoui**

Publié le 19 novembre 2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186176>

Description du POV9 : L'homme masqué (@lhommemasque92) est un anonyme qui est présent sur les lieux et documente les événements de très près sur ses réseaux sociaux X et Tiktok.

➤ Vidéos POV9.VA3 et POV9.VA4

Description : Vidéos publiées par **l'homme masque** sur X (@lhommemasque92).

Commentaire : « *Voilà la vérité que les médias ne montre pas les supporters israéliens on agresser des français en toute impunité repartager republier quand le mensonge prend l'ascenseur la vérité prend l'escalier site sa a #BFMTV #bfm #CNews qui vont encore mentir* »

Heure de publication : 00h59 (15/11/2024)

Durée des vidéos : 0,24 minutes et 0,41 minutes

URL post : <https://x.com/lhommemasque92/status/1857198467799716299>

➤ Vidéo POV9.VA5

Description : Vidéo postée par **l'homme masque** sur Tiktok (@lhommemasquelunique). Cet extrait montre la violence du lynchage et l'exfiltration de la victime. Certains supporters israéliens poursuivent la victime jusque dans la passerelle N3/N4. Un de ses accompagnants explique en début de vidéo que c'est son ami qui s'est fait « *bouler par, il ne sait pas combien ...* ».

Légende : « *Les supporters israéliens attaquent les français !!!* »

Date de publication : 14-15/11/24

Durée de la vidéo : 1,01 minutes

URL post : <https://www.tiktok.com/@lhommemasques/video/7437239311503871264>

➤ Vidéo POV9.VA6

Description : Vidéo postée par **l'homme masque** sur X (@lhommemasque92). Lors de l'exfiltration, les supporters israéliens poursuivent la victime jusque dans la passerelle N3/N4. Un accompagnant de la victime explique en début de vidéo que c'est son ami qui s'est fait « *bouler par, il ne sait pas combien ...* ».

Commentaire : « *Pour #BFMTV qui dit qu'il n'y a pas eu de rixe au stade de France effectivement ce n'était pas une rixe mes un lynchage des supporters israéliens on agresser des français* »

Heure de publication : 23h16

Durée de la vidéo : 1,36 minutes

URL post : <https://x.com/lhommemasque92/status/1857185803069215016>

➤ Vidéo POV9.VA7

Description : Vidéo publiée par **l'homme masque** sur Tiktok (@lhommemasquelunique). Dans cet extrait, une femme témoigne avoir subi des provocations et violences des supporters israéliens.

Légende : « *Témoignage écoute bien et partage la vérité.* ».

Date de publication : 14-15/11/24

Durée de la vidéo : 2,01minutes

URL post : <https://www.tiktok.com/@lhommemasques/video/7437815180089724193>

➤ Vidéo POV9.VA8

Description : Vidéo postée par **Taragüi Média** (@taragui_media). Il s'agit d'un témoignage de l'homme masque (@lhommemasque92).

Commentaire : « *La vérité sur les tensions durant #Francelsraël au stade de France. Deux témoins étaient présents dans les tribunes. @lhommemasque92 et un media indépendant @7865Seb. Une rixe entre supporters selon les chaînes d'info en continue. @prefpolice @FFF @NunezLaurent* »

Heure de publication : 00h56 (19/11/2024)

Durée de la vidéo : 2,20 minutes

URL post : https://x.com/taragui_media/status/1858660473941442901

Infographie de synthèse sur les événements survenus lors de la rencontre sportive France/Israël, le 14 novembre 2024.

Par **Ouafae Lamraoui**

Publié le 20 novembre 2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186176>

Description POV10 : Ce point de vue est situé dans la tribune basse nord. Le premier à braver l'interdiction est **Emmanuel Hoarau** (@EmmanuelHoarau_) qui se fait prendre en photo avec en deuxième plan la loge des officiels. La photo permet de le situer dans le virage Nord du stade.

➤ **Photo POV10.P1**

Description : Photo publiée par Emmanuel Hoarau (@EmmanuelHoarau_)

Commentaire : « Pas une seule mesure de restriction de la liberté d'expression ne peut faire oublier le massacre de civils en cours à Gaza @BrunoRetailleau. Même au Stade de France, FreePalestine! »

Heure de publication : 21h48

URL post : https://x.com/EmmanuelHoarau_/status/1857163762853187649

➤ **Vidéo POV10.V1**

Description : Témoignage d'Emmanuel Hoarau publié par **Nouvelle Aube - Yeni Şafak Français** (@nouvelleaubefr).

Commentaire : « En exclusivité pour Nouvelle Aube, Emmanuel Hoarau, jeune journaliste étudiant qui a défié les autorités françaises en brandissant un drapeau palestinien lors du match France-Israël, s'exprime sur sa démarche symbolique »

Date de publication : 18/11/2024 à 16h30

URL post : <https://x.com/nouvelleaubefr/status/1858895533814710299>

Infographie de synthèse sur les événements survenus lors de la rencontre sportive France/Israël, le 14 novembre 2024.

Par **Ouafae Lamraoui**

Publié le 20 novembre 2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186176>

Description de l'annexe : A l'autre bout du stade dans le virage sud, trois individus brandissent spontanément un drapeau palestinien, à quatre minutes de la fin du match.

➤ **Vidéo POV11.V1**

Description : Vidéo publiée par **Ilan Gabet (@Ilangabet)**.

Commentaire : « Une autre personne a agité un drapeau palestinien en tribune. Bruno Retailleau ne fera jamais taire le peuple. (Témoin m'ayant transmis la vidéo) »

Heure de publication : 22h38

Durée de la vidéo : 0,14 minutes

URL post :

<https://x.com/Ilangabet/status/1857176316308492614>

➤ **Vidéo POV11.V2**

Description : Vidéo publiée le lendemain par **Jean MESSIHA (@JeanMessiha)** qui non seulement propage des fakes news sans même avoir mené d'enquête, mais diffame en discrimination raciale.

Commentaire : « Concernant les échauffourées entre supporters du Francelsraël hier au Stade de France, les comptes islamiques @CerfiaFR et @AlertesInfos ont propagé une fakenews relayée par des comptes de l'extrême-gauche islamo-collaborationniste. D'après ces comptes, des supporters israéliens auraient soi-disant provoqué puis lynché des supporters français. Voici comment tout a commencé et voici la tronche des soi-disant "supporters français". Des Français "comme vousémoi". Toujours les mêmes profils qui foutent la merde partout. »

Heure de publication : 21h10 (15/11/2024)

Durée de la vidéo : 0,34 minutes

URL post : <https://x.com/JeanMessiha/status/1857516554184802657>

➤ **Vidéo POV11.V3**

Description : Vidéo amateur anonyme largement relayée sur les réseaux sociaux. A la fin de la séquence l'un des protagonistes donne un indice de temps en disant : « il reste 4 minutes ... ».

Commentaire : « Les députés LFI mentent. Voici comment cela a commencé. Provocation, doigts d'honneur, slogans hurlés, des insultes. @ArnaultRaphael @BFMTV @Portes_Thomas @CNEWS @PascalPraud »

Heure de publication : 21h51 (15/11/2024)

Durée de la vidéo : 1,05 minutes

URL post : <https://x.com/KaanNathalie/status/1857345664885141642>

➤ **Vidéo POV11.V4**

Description : Extrait publié par **LCI (@LCI)**. On peut voir dans cet extrait de journal télévisé que les trois individus finissent par être interpellés par les forces de l'ordre françaises.

Commentaire : « J'étais soulagé qu'il n'y ait pas d'incident grave." Yonathan Arfi (@Yonathan_Arfi), président du CRIF (@Le_Crif) sur LCI »

Heure de publication : 11h39

Durée de la vidéo : 0,59 minutes

URL post : <https://x.com/LCI/status/1857372799309914165>

Infographie de synthèse sur les événements survenus lors de la rencontre sportive France/Israël, le 14 novembre 2024.

Par **Ouafae Lamraoui**

Publié le 20 novembre 2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186176>

Description du POV12 : Ce point de vue est situé dans la tribune intermédiaire sud. Le dernier individu agite un drapeau palestinien après que l'arbitre ait sifflé la fin du match.

➤ **Vidéo POV12.V1**

Description : Vidéo publiée par **Ilan Gabet (@Ilangabet)**

Commentaire : « Un autre drapeau palestinien est agité en tribune, la foule acclame et félicite cette dame (Témoignage m'ayant transmis la vidéo) » « Correction : c'est un homme »

Heure de publication : 22h47

Durée de la vidéo : 0,14 minutes

URL post : <https://x.com/Ilangabet/status/1857223460251918610>

➤ **Vidéo POV12.V2**

Description : Vidéo publiée par (@vlnos3tter).

Commentaire : « Colisrentré »

Heure de publication : 21h37

Durée de la vidéo : 0,05 minutes

URL post : <https://x.com/vlnos3tter/status/1857160985968283651>

➤ **Photo POV12.P1**

Description : Vidéo publiée par (@vlnos3tter).

Commentaire : « NewProfilePic »

Heure de publication : 23h08

URL post : <https://x.com/vlnos3tter/status/1857183891267997749>

Un autre drapeau palestinien est agité en tribune, la foule acclame et félicite cette dame 🇵🇸🇵🇸

(Témoignage m'ayant transmis la vidéo)

10:47 PM · 14 nov. 2024 · 464,7 k vues

#NewProfilePic

11:08 PM · 14 nov. 2024 · 679 vues

➤ **Vidéo POV12.V4**

Description : Vidéo publiée par **Venuja Riveen (@Venulecrack)**.

Commentaire : « 2 stades acquis pour la même cause c'est beau »

Heure de publication : 01h20 (15/11/2024)

Durée de la vidéo : 0,22 minutes

URL post :

<https://x.com/Venulecrack/status/1857217092677681601/video/2>

Infographie de synthèse sur les événements survenus lors de la rencontre sportive France/Israël, le 14 novembre 2024.

Par Ouafae Lamraoui

Publié le 20 novembre 2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186176>

Description du POV13 : Lors de la bagarre, un individu semble se démarquer par son t-shirt arborant l'insigne de l'armée israélienne Tsahal. S'il est visible dans les gradins au moment de l'incident (**POV9.VA4**), ses apparitions se font cependant ostensiblement tout au long de la soirée. Il est interviewé par BFMTV en fin de match, d'où il se fait appeler Alexandre.

Ilies Djaouti
@IliesDjt

Vu au Stade de France : un supporter israélien portant un t-shirt avec le symbole de l'armée d'Israël TSAHAL !

Ils sont venus pour se battre. On ne doit pas accepter ça ! #FRAISR

10:20 PM · 14 nov. 2024 · 59 k vues

➤ Photo POV13.P1

Description : Alerte donnée par Ilies Djaouti (@IliesDjt).

Commentaire : « Vu au Stade de France : un supporter israélien portant un t-shirt avec le symbole de l'armée d'Israël TSAHAL ! Ils sont venus pour se battre. On ne doit pas accepter ça ! »

Heure de publication : 22h20

URL post : <https://x.com/IliesDjt/status/1857171761676112296>

L'arrivée des supporters israéliens.

Alexandre est visible une première fois lorsqu'arrivent, aux abords du stade, les cars de supporters israéliens (**POV1.V4**).

Puis, on le voit lors des échauffourées en tribune (**POV6.V2**), poursuivre la victime du lynchage en lui lançant des insultes (**POV9.VA4**) alors que l'individu est exfiltré par la sécurité.

Il ne semble cependant pas être présent aux premiers instants de la bagarre (**POV9.VA1**).

L'interview subliminale

➤ Vidéo POV13.V2

Description : Interviewé par BFMTV (@BTMTV). Alors qu'il est en interview, le cadreur laisse apparaître la tenue d'Alexandre sur laquelle est posé un autocollant « Israël vivra ! Israël vaincra ! ». L'extrait vidéo est partagé par Ilies Djaouti (@IliesDjt).

Heure de publication : 22h55

Durée de la vidéo : 0,57 minutes

URL post : <https://x.com/IliesDjt/status/1857180602266521777>

➤ Vidéo POV13.V3

Description : Vidéo publiée par Enzo Rabouy (@enzorabouyy).

Légende : « Des supporters israéliens remercient CNews, Pascal Praud et la Police à la sortie du Stade de France à Saint-Denis. »

Heure de publication : 23h01

Durée de la vidéo : 0,40 minutes

URL post :

<https://x.com/enzorabouyy/status/1857182085787648180>

Infographie de synthèse sur les événements survenus lors de la rencontre sportive France/Israël, le 14 novembre 2024.

Par **Ouafae Lamraoui**

Publié le 20 novembre 2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186176>

Description du POV14 : Durant la mi-temps qui a débuté à 21h33 et a repris à 21h50, les supporters israéliens se sont regroupés dans les passerelles.

Une prière religieuse au Stade de France

➤ Vidéo POV14.V1

Description : Vidéo postée par **Jérémy Benhaïm** (@JeremBenhaim).

Commentaire : « *Il n'y a que nous pour faire Arvit (prière du soir) pendant la mi-temps.* »

Heure de publication : 22h22

Durée de la vidéo : 0,26 minutes

URL post : <https://x.com/JeremBenhaim/status/1857172245849743763>

➤ Vidéo POV14.V2

Description : Vidéo postée par **Torah-Box** (@Torah_Box).

Commentaire : « *Hier soir au Stade de France, ils décident de tous mettre les Téfilines ce matin et de prier 'Arvit en marge du match à risque France-Israël... pour la libération de leurs frères et sœurs otages à G*za.* »

Heure de publication : 11h52 (15/11/2024)

Durée de la vidéo : 0,59 minutes

URL post : https://x.com/Torah_Box/status/1857376089586229294

Une Marseillaise politique adressée aux forces de l'ordre françaises

➤ Vidéo POV14.V3

Description : Vidéo postée par **Jean MESSIHA** (@JeanMessiha).

Commentaire : « *Francelsraël : des supporters israéliens qui chantent la Marseillaise à plein poumons avant de remercier longuement la police pour son travail... Si quelqu'un a la même vidéo avec des supporters algériens ou des supporters drapés des couleurs palestiniennes svp mettez-les ici. Mais à part ça il faudrait considérer la racaille islamisée comme nos amis et les Israéliens comme nos ennemis. Ceux qui pensent ça sont tout sauf Français.* »

Heure de publication : 00h05 (15/11/2024)

Durée de la vidéo : 0,53 minutes

URL post : <https://x.com/JeanMessiha/status/1857198203114025018>

POV15 | RASSEMBLEMENT « ON NE JOUE PAS AVEC LE GENOCIDE »

Infographie de synthèse sur les événements survenus lors de la rencontre sportive France/Israël, en Ligue des nations.

Par **Ouafae Lamraoui**

Publié le 20 novembre 2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186176>

Description du POV15 : Un rassemblement a lieu à près de 2 kilomètres du Stade de France, à Saint-Denis. Il est intitulé "On ne joue pas avec le génocide" en contestation au génocide en cours à Gaza.

Mobilisation « *On ne joue pas avec le génocide* »

➤ Vidéo POV15.V1

Description : Vidéo postée par **Off Investigation** (@Offinvestigatio).

Commentaire : « "Nous, l'Union juive française pour la paix (@contactujfp), on est solidaires des Palestiniens" Pendant que le Stade de France est cerné par les forces de l'ordre (voir post ci-dessous), un rassemblement est organisé à Saint-Denis pour dénoncer la tenue du match FRAISR »

Heure de publication : 18h44

Durée de la vidéo : 2,20 minutes

URL post : <https://x.com/Offinvestigatio/status/1857117392314184157>

➤ Vidéo POV15.V2

Description : Vidéo postée par **Le Média** (@LeMediaTV).

Commentaire : « Mobilisation "On ne joue pas avec le génocide" Des centaines de personnes se rassemblent à 2km du Stade de France à l'occasion du match France-Israël pour contester l'impunité d'Israël et la présence d'E. Macron dans les tribunes »

Heure de publication : 19h00

Durée de la vidéo : 0,27 minutes

URL post : <https://x.com/LeMediaTV/status/1857121420817432731>

➤ Vidéo POV15.V3

Description : Vidéo postée par **Le Média** (@LeMediaTV).

Légende : « Des dizaines de FDO bloquent la route aux quelques centaines de manifestants sur la route du stade de France. La foule est à 2km du lieu du match. Le tout surveillé par un hélicoptère »

Heure de publication : 20h31

Durée de la vidéo : 0,44 minutes

URL post : <https://x.com/LeMediaTV/status/1857144259117486153>

Journalistes recalés à l'entrée du Stade

➤ Article POV15.A1

Description : Article publié par Foot Mercato.

Légende : « C'est un match qui va se jouer dans un climat électrique, et devant un peu moins de 20.000 spectateurs dans l'enceinte du stade. Et avant ce match entre les Bleus et Israël, avec un dispositif de sécurité sans précédent, certains journalistes n'ont pas pu accéder au Stade de France pour assister à la rencontre et faire leur travail. »

Heure de publication : 00h05 (15/11/2024)

Durée de la vidéo : 0,52 minutes

URL article : <https://www.footmercato.net/a6261666720788018164-france-israel-des-journalistes-recales-sans-raison-a-lentree>

Loïc Tanzi
@Tanziloic

Donc la préfecture de police refuse l'entrée de certains journalistes ce soir pour France-Israël pour des raisons de « sécurité » sans donner plus d'explications. On est où là en fait ?

6:47 PM · 14 nov. 2024 · 913,8 k vues